

УДК 37.014.2: 316.663

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/50>

О РОЛИ ПЕДАГОГА В ВОЗНИКНОВЕНИИ И РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

©*Вокуева А. С., Московский государственный психолого-педагогический университет,
г. Москва, Россия, alina.vockueva@yandex.ru*

©*Николаева А. А., SPIN-код: 1099-6099, канд. социол. наук, Московский государственный
психолого-педагогический университет, г. Москва, Россия, allaalekseevna@bk.ru*

ON THE ROLE OF THE TEACHER IN THE EMERGENCE AND RESOLUTION OF CONFLICTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

©*Vokueva A., Moscow State University of Psychology and Education,
Moscow, Russia, alina.vockueva@yandex.ru,*

©*Nikolaeva A., SPIN-code: 1099-6099, Ph.D., Moscow State University
of Psychology & Education, Moscow, Russia, allaalekseevna@bk.ru,*

Аннотация. Основная цель состоит в определении роли педагога в возникновении и разрешении конфликтов или конфликтных ситуаций в образовательном учреждении. Педагог, является инструментом в одной из важных сфер социального института как педагогическая деятельность, основное направление которой — это формирование социально-адаптированной личности. Профессия педагога в процессе деятельности подразумевает контакты с большим количеством людей, «взгляды» которых на определенные ситуации могут не совпадать, а иногда и кардинально отличаться, в силу возрастной разницы, социального статуса и т. д., в результате чего и возникают конфликтные ситуации. Исходя из этого, любой педагог, даже узкопрофильный специалист обязан иметь навыки разрешения конфликтных ситуаций. Так как при возникновении конфликта в образовательном учреждении он будет первой инстанцией, которая должна будет найти грамотный и справедливый путь решения конфликта и по возможности оценка и предотвращение вытекающих из общего корня других конфликтных ситуаций.

Abstract. The main goal is to determine the role of the teacher in the occurrence and resolution of conflicts or conflict situations in an educational institution. The teacher is a tool in one of the important areas of a social institution as a pedagogical activity, the main direction of which is the formation of a socially adapted personality. The profession of a teacher in the process of activity involves contacts with a large number of people, whose 'views' on certain situations may not coincide, and sometimes even differ dramatically, due to age difference, social status, etc., as a result of which conflict situations arise. Based on this, any teacher, even a narrow specialist, must have the skills to resolve conflict situations. As in the event of a conflict in an educational institution, it will be the first instance that will have to find a competent and fair solution to the conflict and, if possible, evaluate and prevent other conflict situations arising from the common root.

Ключевые слова: педагогическая компетентность, конфликт, конфликты в образовательной организации, педагогическая конфликтология.

Keywords: pedagogical competence, conflict, conflicts in educational organization, pedagogical conflictology.

Нарастающая напряженность труда влечет за собой увеличение числа социальных конфликтов в образовательных организациях между всеми субъектами образовательных отношений. При возникновении конфликтных ситуаций основная нагрузка по их урегулированию приходится на педагогов, с их стороны ожидается принципиальная позиция, этическое отношение к окружающим, педагогический такт, конструктивное поведение, самоотдача, что соотносится с высоким уровнем владения педагогической культурой. При этом согласно исследованиям Л. А. Захарчук в образовательной сфере, из общей массы преобладают межличностные конфликты основанные на способах достижения целей в профессиональной деятельности [4].

В отношении педагогической профессии в тарифно-квалификационном справочнике профессий и профессиональном стандарте педагога нет прямого указания на владение педагогами конфликтологической компетентностью, однако очевидно, что педагогическая деятельность обеспечивающая обучение, воспитание и развитие личности подрастающего поколения будет успешной лишь в том случае, если педагог способен успешно предупреждать, разрешать и управлять конфликтами, участником которых он становится [5].

Особое значение приобретает конфликтологическая компетентность для педагогов дошкольного образования, которые согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования должны обладать основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, в том числе уметь организовывать взаимодействие и общение детей в различных ситуациях.

В настоящее время проблема управления конфликтами проработана достаточно обширно на теоретическом уровне. В зарубежных исследованиях К. Левина, К. Лоренца, А. Смита и других разработаны теории конфликта и показано, что конфликт – это многоуровневое социальное явление, разворачивающееся в группах и определяющее групповую динамику [8].

В работах отечественных ученых конфликт изучается глубоко и основательно с акцентом на его социальный характер. Л. А. Петровская разработала подход об общей методологии конфликта, А. Н. Леонтьев и В. Н. Мясищев разработали подход к внутриличностным конфликтам. В работах Н. Ф. Антиповой, Ф. М. Бородкина, В. Е. Журавлевой, А. М. Лебедева, В. О. Рукавишниковой и др. представлено теоретическое осмысление сущности, структуры и динамики конфликта [10-15].

Вместе с тем исследованиям конфликтов в образовательных организациях внимание уделяется недостаточно. К настоящему времени имеются единичные работы по классификации конфликтов в школе, характеристике их причин, а также отдельные теоретико-практические рекомендации по медиации конфликтов в школьной среде.

Несмотря на то, что конфликты в системе образования явление закономерное, имеет причинно-следственные связи, существенно влияет на поведение участников образовательного процесса, в литературе сложно найти научно обоснованные рекомендации по управлению конфликтами в образовательной организации [7].

Образовательный процесс — это сфера деятельности, которая требует первоочередного внимания со стороны профессиональных психологов, и как отмечает Н.В.Гришина, сегодня уже сложилось направление -педагогическая конфликтология, которая более предметно рассматривает причины и способы решения конфликтов в образовательных учреждениях [3].

А. С. Чернышев в своих трудах описывает педагогический конфликт, как явление, которое следует рассматривать как через призму объективных особенностей зависящих от социального положения педагогов, экономических факторов и т. д., так и через призму субъективных особенностей, к которым относятся: индивидуальный характер педагога,

уровень психологической компетентности и способностью понять и принять себя и свое положение в образовательном процессе [10].

Резюмируя, с апелляцией к работам А. В. Тимченко, В. Б. Шапарь и В. Н. Швыдченко [11] можно сформировать определенную градацию основных направлений конфликтов в педагогической среде:

- конфликт деятельности — преимущественно возникают на уроках, корень конфликта находится как в подачи материала учащимся, так и в сложности самого материала. Как следствие материал не «усваивается» и со стороны ученика/учеников появляются невыполненные задания, что в купе с критикой учителя может привести к конфликтной ситуации.

- конфликт поведения - возникает как правило при нарушении учеником норм поведения в школе, общественных местах и т. д.

- конфликт отношений — возникает в результате личностного непонимания между учителем и учеником в срезе социальных отношений, не относящихся к учебному процессу, но являющимся неотъемлемой частью воспитательного.

Детально рассматривая все эти виды конфликтов, просматривается определенная связь, где один вытекает из другого. Так непонимание учеником учебной программы, может прямо зависеть от недостатка внимания к нему со стороны педагога, а это в свою очередь уже может быть отправной точкой и к поведенческому конфликту, и к конфликту отношений, т. е. ученик, выражая протест может игнорировать или показательно нарушать правила и нормы поведения [6].

Основной задачей учителя является, грамотное построение учебного процесса при котором будет возможно бесконфликтное решение даже самых трудных вопросов. Профессиональный долг обязывает педагога принимать взвешенные решения, преодолевать вспышки гнева, раздражительности, отчаяния. Однако сдерживание эмоций могут негативно сказаться на здоровье работника, вызвать психологические заболевания и повысить эмоциональное напряжение.

Современными психологами отмечается, что преподаватели, как профессиональная группа, отличается крайне низкими показателями физического и психического здоровья. У большей части современных педагогов наблюдается состояние эмоциональной напряженности в профессиональной деятельности, которая проявляется в снижении устойчивости психических функций и понижении работоспособности [2]

Нормативность педагогического конфликта будет источником развития участников. Педагог выполняет важные функции регулирования в образовательном процессе и вне его: коммуникативные, организационные, конструктивные и гностические процессы. Педагоги, которые могут работать с педагогическим конфликтом, являются успешными в профессиональной деятельности, ибо сам факт рефлексивного подхода делает участника конфликта его экспертом. Тогда педагоги осознают необходимость и возможность решать все проблемы эффективно, так как оптимальные способы разрешения конфликта связаны с индивидуальными особенностями участников. Рефлексируя конфликтную ситуацию, педагог обучается помогать обучающимся в их взаимоотношениях

Проблема конструктивного разрешения конфликтов заключается в создании условий взаимоотношений людей, которые минимизируют риск возникновения конфликтов между ними. Конфликт является необходимым условием и одновременно результатом общественной динамики, то есть эволюция общественного устройства берет начало в социальном конфликте, и результатом общественной динамики являются условия для конфликтной ситуации. Большое значение имеют конфликты, возникающие в образовательной среде.

Именно поэтому на сегодняшний день становится популярным и необходимым формирование конфликтологических компетенций у педагогов [16, 17]. Педагог должен обладать навыками, позволяющими предвидеть и уметь нивелировать конфликт в образовательном учреждении.

Список литературы:

1. Захарчук Л. А. Управление конфликтами в системе образования: социологический анализ. М.: МГОУ. 2006. 185 с.
2. Зеркин Д. П. Основы конфликтологии. Ростов-на Дону: Феникс. 2014. 480 с.
3. Лазукин А. Д. Конфликтология. М.: Омега–Л. 2015. 152 с.
4. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. М.: Эксмо. 2015. 503 с.
5. Башкин М. В. Конфликтная компетентность. Ярославль: ЯрГУ. 2014. 72 с.
6. Гришина Н. В. Психология конфликта. СПб: ПИТЕР. 2016. 464 с.
7. Чернышев А. С. Практикум по решению конфликтных ситуаций. М.: Педагогическое общество России. 2014. 186 с.
8. Ильяева И. А. Культура общения: опыт философско-методологического анализа. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2014. 168 с.
9. Выготский Л. С. Педагогическая психология. М.: Педагогика-Пресс. 2009. 536 с.
10. Петровская Л. А. Общение - компетентность - тренинг. Избранные труды. М.: Смысл, 2007. 387 с.
11. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат. 1977. 304 с.
12. Мясищев В. Н. Личность и неврозы. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та. 1960. 426 с.
13. Антипова Н. Ф. Коллективный трудовой конфликт в учреждениях народного образования: дисс. ... канд. социол. наук. М. 1994. 115 с.
14. Бородкин Ф. М., Коряк Н. М. Внимание: конфликт! Новосибирск: Наука. 1989. 186 с.
15. Зимняя И. А. Стратегия воспитания в образовательной системе России: подходы и проблемы М.: Издательский сервис. 2004. 480 с.
16. Селиванова Е. А. Роль педагога в возникновении и разрешении конфликтов в образовательном учреждении // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. СоциокINETика. 2011. Т. 17. №1.
17. Никулина И. В., Соловова Н. В. Формирование конфликтологической компетентности преподавателя вуза // Высшее образование в России. 2018. №2. С. 95-102.

References:

1. Zakharchuk, L. A. (2006). Upravlenie konfliktami v sisteme obrazovaniya: sotsiologicheskii analiz. Moscow. MGOU. 185. (in Russian)
2. Zerkin, D. P. (2014). Osnovy konfliktologii. Rostov-na Donu: Feniks. 480. (in Russian)
3. Lazukin, A. D. (2015). Konfliktologiya. Moscow. Omega–L. 152. (in Russian)
4. Antsupov, A. Ya., & Shipilov, A. I. (2015). Konfliktologiya. Moscow. Eksmo. 503. (in Russian)
5. Bashkin, M. V. (2014). Konfliktnaya kompetentnost'. Yaroslavl': YarGU. 72. (in Russian)
6. Grishina, N. V. (2016). Psikhologiya konflikta. SPb: PITER. 464. (in Russian)
7. Chernyshev, A. S. (2014). Praktikum po resheniyu konfliktnykh situatsii. Moscow. Pedagogicheskoe obshchestvo Rossii. 186. (in Russian)
8. Il'yaeva, I. A. (2014). Kul'tura obshcheniya: opyt filosofsko-metodologicheskogo analiza. Voronezh: Izd-vo Voronezh. un-ta, 168. (in Russian)

9. Vygotskii, L. S. (2009). *Pedagogicheskaya psikhologiya*. Moscow. Pedagogika-Press. 536. (in Russian)
10. Petrovskaya, L. A. (2007). *Obshchenie - kompetentnost' - trening*. Izbrannye trudy. Moscow. Smysl, 387. (in Russian)
11. Leont'ev, A. N. (1977). *Deyatel'nost'. Soznanie. Lichnost'*. Moscow. Politizdat. 304. (in Russian)
12. Myasishchev, V. N. (1960). *Lichnost' i nevrozy*. Leningrad: Izd-vo Leningr. un-ta. 426. (in Russian)
13. Antipova, N. F. (1994). *Kollektivnyi trudovoi konflikt v uchrezhdeniyakh narodnogo obrazovaniya: diss. ... kand. sotsiol. nauk*. Moscow. 115. (in Russian)
14. Borodkin, F. M., & Koryak, N. M. (1989). *Vnimanie: konflikt!* Novosibirsk: Nauka. 186.
15. Zimnyaya, I. A. (2004). *Strategiya vospitaniya v obrazovatel'noi sisteme Rossii: podkhody i problemy* Moscow. Izdatel'skii servis. 480. (in Russian)
16. Selivanova, E. A. (2011). *Rol' pedagoga v vozniknovenii i razreshenii konfliktov v obrazovatel'nom uchrezhdenii*. *Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika. Psikhologiya. Sotsiokinetika*, 17(1). (in Russian)
17. Nikulina, N. V., & Solovova, N. V. (2018). *Formation of Conflict Management Competence of a University Teacher*. *Vyshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia*, 2 (220), 95-102. (in Russian)

*Работа поступила
в редакцию 17.06.2019 г.*

*Принята к публикации
21.06.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Вокуева А. С., Николаева А. А. О роли педагога в возникновении и разрешении конфликтов в образовательном учреждении // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №7. С. 390-394. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/50>

Cite as (APA):

Vokueva, A., & Nikolaeva, A. (2019). On the Role of the Teacher in the Emergence and Resolution of Conflicts in Educational Institutions. *Bulletin of Science and Practice*, 5(7), 390-394. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/50> (in Russian).